

UMA FECUNDA HOMENAGEM

*Alberto Cupani**

Denegri, Guillermo M. y Martínez, Gladys E. (org.) (2000) *Tópicos Actuales en Filosofía de la Ciencia. Homenaje a Mario Bunge en su 80º aniversario*. Mar del Plata (Argentina): Universidad Nacional de Mar del Plata – Editorial Martin, 265 p.

Os oitenta anos do epistemólogo argentino (radicado no Canadá) Mario Bunge são a motivação de este volume de homenagem que inclui uma relação atualizada das suas publicações.

O artigo inicial, do pesquisador espanhol Fernando Broncano, tece interessantes reflexões a propósito da incipiente filosofia da tecnologia do século vinte. Partindo da antiga metáfora do caminho da vida, Broncano distingue duas atitudes, ilustradas respectivamente por Ulisses e pelos israelitas no Êxodo: a de quem “volta para casa” e a de quem foge de uma situação insustentável, em busca de novos horizontes. Essa distinção serve ao autor para classificar várias obras de filosofia da tecnologia como exemplos de “tecno-pessimismo”, vale dizer, de atitudes negativas com relação à tecnologia. Tanto os diagnósticos de um suposto determinismo tecnológico (Ellul, Mumford, Winner), como o “construtivismo” de um Latour ou um Callon, passando pelo heideggeriano “deixar estar” a técnica contra o pano de fundo do mistério, são denunciados por Broncano como formas veladas de “volta às origens” que renunciam a uma luta (que deveria ser democrática) por um mundo humanizado, e não dominado, pela tecnologia.

A seguir, a antropóloga Marta Crivós oferece um breve, porém sugestivo, depoimento acerca da importância dos textos de Bunge como lembrança das regras do “jogo da ciência” (em linguagem wittgensteiniana), tanto em situações de pesquisa quanto de ensino. Essa lembrança é reivindicada como salutar para as Humanidades, notoriamente sujeitas a modas intelectuais que tornam muito problemática a sua cientificidade.

La contribuição de Guillermo Denegri, biólogo e epistemólogo, defende o que para Bunge é um truísmo, mas que por estranhas razões é amiúde resistido nos meios acadêmicos: que não se pode fazer filosofia da ciência sem conhecimento científico, e que a ciência de qualidade exige uma dose de filosofia. Denegri argumenta, apelando para a sua experiência pessoal, em favor da possibilidade de que as teorias epistemológicas sejam elaboradas em contato com a prática científica (não apenas com o mero conhecimento da ciência já produzida), bem como de que o pesquisador

*Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: cupani@cfh.ufsc.br

recorra sistematicamente à reflexão epistemológica. Em particular – e este aspecto do artigo será de particular interesse para os leitores –, Denegri apresenta a maneira como a Metodologia dos Programas de Investigação de I. Lakatos pode ser utilizada para dar orientação e consistência teórico-metodológica à pesquisa em Parasitologia.

Um outro representante da ciência natural, Vicen Dressino, analisa a evolução do conceito de adaptação desde a época de Lamarck e Darwin, destacando a complexidade da noção e a diversidade das suas abordagens, principalmente nas últimas décadas. Em particular, Dressino examina a proposta de análise contida na obra de Mahner e Bunge, “Foundations of Biophilosophy”, fazendo observações quanto à sua justificação que respondem ao espírito com que Bunge espera ocorram estes debates, isto é, com base na experiência profissional e na clareza conceitual.

O trabalho “Contra la mala ciencia y la peor filosofía”, de autoria de Ricardo Gómez, doutor em Filosofia com formação científica, acompanha a crítica de Bunge à recente Sociologia do Conhecimento Científico, tanto no que diz respeito ao “Programa Forte”, quanto aos estudos de laboratório que celebrizaram B. Latour. Gómez frisa a importância de advertir as confusões entre teses sociológicas e epistemológicas, as falácias e a fragilidade das interpretações históricas nesta corrente hoje tão na moda.

A continuação, Susana G. Lamas, professora de Lógica e Metodologia da Ciência, discute os conceitos de racionalidade científica do Neopositivismo, Popper, Laudan e a Epistemologia Naturalizada e Evolucionista, à luz da discriminação de sete conceitos de racionalidade formulados por Bunge. O trabalho de Lamas é uma interessante contribuição a uma exploração que ainda não vimos intentada na bibliografia epistemológica.

Uma área pouco explorada filosoficamente, a da Ecologia, fornece a motivação para o artigo dos biólogos Luis Marone e Rafael González del Solar. Apoiando-se na concepção bungeana das teorias e explicações científicas, os autores criticam a visão predominantemente instrumentalista das explicações ecológicas (e a sua defesa por alguns teóricos), mostrando que uma explicação “mecanicista” (Bunge), isto é, que postula mecanismos de produção dos fenômenos em pauta, é mais justificada nesta disciplina e, sobretudo, mais fecunda do que as explicações por meras correlações de dados.

Combinando o olhar da Filosofia e da Sociologia, G.E. Martínez, E.I. Llinás e M.I. González Carella submetem a uma detida análise o conceito de objetividade, tanto nas ciências naturais como nas sociais. Atentas à polissemia do termo e às críticas formuladas a uma concepção realista ingênua da objetividade, as autoras argumentam todavia em favor da possibilidade de evitar o relativismo mediante o reconhecimento de que “o caráter de universalidade que a objetividade reclama não pertence aos dados empíricos, mas à dimensão estruturante do intelecto”.

Em seu curso de Epistemologia publicado em 1980, Bunge apontava o escasso desenvolvimento da Filosofia da Biologia em comparação com a da Física, e formulava diversas questões biológicas que estavam à espera de um tratamento filosófico

adequado. O biólogo e geneticista Aldo Mellender de Araújo escolhe entre essas questões a relativa à diferenciação entre espécie e população, posto que, ao tratar-se em ambos casos de agregados de organismos, não é óbvio como se deva delimitá-las. Analisando brevemente porém penetrantemente a evolução do conceito de espécie na literatura biológica, o autor conclui que são entidades diferentes, cujo limite vem fixado pela quantidade e qualidade da variabilidade genética e pela possibilidade de cruzamentos entre indivíduos de populações diferentes, admitindo todavia a dificuldade da aplicação desse critério na prática taxonômica, o que obriga a recorrer a variáveis morfológicas.

A seguir, o filósofo Miguel Ángel Quintanilla, estudioso da racionalidade prática, destaca a obra pioneira de Bunge no campo da Filosofia da Tecnologia na elucidação dos seus conceitos fundamentais, delimitadores da sua problemática específica. Quintanilla dá seguimento a essa tarefa propondo a compreensão da racionalidade prática a partir da racionalidade tecnológica e analisando em particular a noção de eficiência técnica. Trata-se de uma análise que sintetiza idéias já apresentadas pelo autor em outros trabalhos e que tem o mérito de tornar precisa a noção de racionalidade instrumental, tão debatida em nossos dias. A eficiência técnica é caracterizada (e formalizada) de maneira a mostrar a insuficiência do seu enfoque tanto desde a engenharia quanto desde a economia, e a necessidade de pensar a adequação meios-fins em função da sua fundamentação em leis científicas. Quintanilla mostra também como o enfoque proposto rebate as teses do construtivismo social no estudo da tecnologia.

A penúltima contribuição deste livro deve-se ao historiador da ciência e a tecnologia Alberto G. Ranea. Com um estilo irônico e bem-humorado, o autor critica a tese relativista de sociólogos como Latour, Shapin e Schaffer que, a propósito da já célebre noção de que os fatos científicos não passam de construções sociais, acusam a tradição racionalista de haver constituído uma vasta e duradoura mistificação. A “Natureza” que “fala” pelas e nelas descobertas científicas não seria outra coisa que o produto da bem-sucedida articulação de forças sociais. Com particular referência à figura de Leibniz, Ranea sustenta que os relativistas, ainda que apelando para análises histórico-sociais de episódios científicos, na verdade ignoram a consciência que os cientistas do passado tinham da dimensão social da sua atividade, e que “a modernidade não se constituiu ocultando os processos de estabilização da natureza e a sociedade e proclamando o seu divórcio, mas aceitando-os de maneira explícita”.

Por último – *but not least* – o jovem doutor em Filosofia Fernando Tula Molina encara com audácia e aguda capacidade de análise aspectos do confronto entre Bunge e Feyerabend. Atribuo audácia a Tula Molina porque não é fácil intervir em uma polêmica entre dois pensadores famosos pela sua “artilharia” conceitual. O autor mostra convicentemente as raízes histórico-teóricas da noção de incomensurabilidade defendida por Feyerabend, fazendo-a perder o ar de implausibilidade que a mesma costuma assumir na crítica de epistemólogos como Bunge. Também explicita o sentido do *anything goes* e chama a atenção para a diferença de propósitos do pensamento feyerabendiano antes e depois de *Against Method*, de tal modo a tornar compreensíveis

(embora não necessariamente aceitáveis) as suas teses. Tula Molina intenta inclusive reconciliar certas afirmações de ambos filósofos, sem pretender apagar suas (grandes) diferenças. Mérito não menor do artigo reside na crítica às interpretações de episódios da história da ciência por Feyerabend.

A variedade de temas abordados neste volume faz jus à diversidade de interesses de Bunge, talvez o último caso de um filósofo sistemático universalista. Quase inevitavelmente, as contribuições suscitam dúvidas e convidam à discussão. O homenageado não podia receber um melhor presente de aniversário.